

УДК 911 : 37.091.3

МЕКТЕП ГЕОГРАФИЯ КУРСЫНДА ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ІСКЕРЛІКТЕР МЕН ДАҒДЫЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ДЖАРЫЛГАСЫНОВА А. Е.

С. Аманжолов атындағы ШҚУ экология және география кафедрасының магистранты

БЕЙСЕМБАЕВА Р. С.

География ғылымдарының кандидаты, профессор, С. Аманжолов атындағы ШҚУ
экология және география кафедрасы

Аннотация: Мақалада БҰҰ-ның 2030 жылға дейінгі Тұрақты даму мақсаттары негізінде мектеп география курсына қолданылатын географиялық іскерліктер мен дағдылар талданады.

Кілт сөздер: іскерлік, дағды, құндылықтар, идеялар, іс-әрекет, жалпыоқу, технологиялар, адами капитал.

2015 жылы Қазақстан Республикасы 2030 жылға дейінгі Біріккен Ұлттар Ұйымының Тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу міндеттемесін қабылдады. Осы мақсатқа жету үшін елімізде білім мен ғылымды дамыту бойынша жүйелі шаралар кешені жүзеге асырылуда.

Білім беруді дамытудың негізгі бағыттары анықталған: мектепке дейінгі білім беру, 12 жылдық білім моделі, оқушылардың ХХІ ғасыр дағдыларын қалыптастыру, қолжетімді әрі сапалы техникалық және жоғары білім алу мүмкіндігі. Бұл бағыттар Қазақстанның білім беру жүйесінің басым бағыттары болып табылады [1].

Дегенмен, еліміздің білім және ғылым жүйесінде шешімін күткен өзекті мәселелер де бар. Қазақстандықтардың сауаттылық және құзыреттілік деңгейін бағалау нәтижелері әлем елдерінен артта қалып отырғанын көрсетеді.

Өкінішке орай, Қазақстан оқу сауаттылығы бойынша 9-орында, ал математикалық сауаттылық бойынша 15-орында тұр. Егер бұл жағдай өзгермесе, жақын болашақта ұлттық адами капиталдың сапасы төмендеуі мүмкін [1].

Осыған байланысты білім мен ғылым жүйесін одан әрі дамытуда отандық және әлемдік үздік тәжірибелерге сүйену қажет. Бұл міндетті кешенді шешудің негізгі жауапкершілігі — тәжірибелі ұстаздарға жүктеледі.

География пәнінің мұғалімі оқыту процесінде «жалпыадамзаттық құндылықтарды» – табиғатты, планетадағы өмірді, Отанды, адамзаттың іс-әрекетін, тарихи және ұлттық мәдени құндылықтарды, өркениет пен дүниетаным ерекшеліктерін қалыптастыруы тиіс.

Мектеп географиясының басты міндеті – осы жалпыадамзаттық құндылықтарды оқушылардың жеке құндылығына айналдыру. Бұл эмоционалды әсер мен тәжірибелік сезіну арқылы жүзеге асады.

Құндылықтық идеялар география курсына ұлы саяхатшылар мен зерттеушілердің есімдерін таныстыру арқылы қалыптасады. Бұл білімдер табиғатты, қоғамды, адамды тануға бағытталған географиялық дүниетаным мен мәдениетті дамытады.

Қазіргі мектеп географиясында оқу үдерісін педагогикалық технологиялар арқылы ұйымдастыру маңызды.

Педагогикалық технологияның негізгі мақсаты — мұғалім мен оқушының өзара іс-әрекетін тиімді ұйымдастырып, жоспарланған нәтижелерге (соның ішінде эмоционалды-құндылықтық қатынасқа) қол жеткізу.

Тәжірибе көрсеткендей, географияны оқытуда мынадай технологиялар жақсы нәтиже береді:

- түсіндірмелі-иллюстративті оқыту технологиясы;
- тұлғалық-бағдарлы оқыту технологиясы;

- оқу жұмысының тәсілдерін қалыптастыру технологиясы;
- оқу әрекетін қалыптастыру технологиясы;
- ойын арқылы оқыту технологиясы;
- коммуникативтік-диалогтық технология;
- жобалық оқыту технологиясы.

Іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру жүйес. География пәнін сапалы оқыту үшін практикалық іскерліктер мен дағдыларды дұрыс ұйымдастыру қажет. Іскерлік – бұл білім мен өмірлік тәжірибеге сүйене отырып, оқушының саналы түрде орындайтын іс-әрекеті. Дағды – тәжірибеден автоматты түрде қалыптасқан әрекет.

Географияда негізінен іскерліктер басым келеді және олар екіге бөлінеді:

1. Географиялық (арнайы)
2. Жалпыоқу іскерліктері.

Физикалық география бойынша іскерліктерге мыналар жатады: географиялық ақпарат көздерімен (карта, диаграмма, график) жұмыс істеу; нысандардың географиялық орнын анықтау; контурлы картаға объектілерді түсіру және қолтаңба қою; табиғат компоненттерінің сипаттамасын жасау; бақылау жүргізіп, өзгерістерді түсіндіру.

Экономикалық география бойынша: табиғи ресурстарды шаруашылық мақсатта бағалау; статистикалық мәліметтерді талдау; халық пен шаруашылық салаларына сипаттама беру; қалалар мен экономикалық аудандарды сипаттау. Бұл компоненттер қазіргі мектеп білімінде ерекше маңызға ие.

География мұғалімі мына кезеңдерді сақтау тиіс:

1. Іскерліктің маңызын түсіндіру;
2. Мақсат қою;
3. Ақпарат көздерімен таныстыру;
4. Іскерлікті құрайтын әрекеттермен таныстыру;
5. Үлгі көрсету және түсіндіру;
6. Жаттығулар орындау арқылы меңгеру;
7. Іскерлікті жаңа материалда қолдану;
8. Жаңа жағдайларда тәжірибеде пайдалану.

Географиялық іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру – күрделі педагогикалық міндет.

Кейбір мұғалімдер бұл процесті мақсатты түрде жүргізудің маңызын жете бағаламайды.

Алайда, іскерліктерді жүйелі және мақсатты қалыптастыру — білімнің тек жаттанды емес, қолданбалы және өмірлік маңызға ие болуына мүмкіндік береді.

Оқушының білімі алғашқы түсінуден басталып, оны қолдану, бағалау және жаңа жағдайда пайдалану деңгейіне дейін дамиды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақстан Республикасының 2020–2025 жылдарға арналған білім мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы
2. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000988>
3. <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/333834-formirovanie-u-shkolnikov-prakticheskikh-umeni>